

O'QITUVCHILARNING NUTQ MADANIYATI VA MA'NAVIY TARBIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKALARI, USULLARI VA VOSITALARI

Jumaniyozov Rahimboy

Professor, filologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170456>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogning nutqiy mahorati va ma'naviy tarbiyasini oshirishning muhim omillari haqida mulohaza yuritilgan. Jumladan, uning metodikalari, usul va vositalari, ta'lim sifatini oshirishning muhim mezonlaridan biri pedagogning kommunikativ kompetentligi, nutq madaniyatini bilish va notiqlik san'atiga amal qilish bilan bog'liq mulohazalar o'z ifodasini topgan. Shuningdek, bu jarayonning uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimidagi holati va talim jarayonida nutq bilan bog'liq muammolariga ham to'xtalangan.

Kalit so'zlar: Tarbiya, pedagogik jarayon, ritorika, voizlik, til taktikasi, tafakkur teranligi, kasbiy rivojlanish, ritor, mulohaza, voiz, ta'sirchan mexanizm, uzluksiz ta'lim, akademik nutq, lingvistik kompetensiya, notiqlik, nutq mahorati, germenevtika, samaradorlik, ma'naviy tarbiya, pedagogik jarayon, ritorika, voizlik, til taktikasi, tafakkur teranligi, kasbiy rivojlanish, akademik nutq, va'z, da'vat, jang san'ati, strategiya, kommunikativlik.

Abstract. This article discusses the important factors in improving the speech skills and spiritual education of a teacher. In particular, its methodologies, methods and tools, one of the important criteria for improving the quality of education is the communicative competence of a teacher, knowledge of speech culture and practice of the art of oratory. The status of this process in the system of continuous professional development and the problems associated with speech in the educational process are also discussed.

Keywords: Education, pedagogical process, rhetoric, preaching, language tactics, depth of thought, professional development, rhetorician, reflection, preacher, influential mechanism, continuing education, academic speech, linguistic competence, oratory, speaking skills, hermeneutics, effectiveness, spiritual education, pedagogical process, rhetoric, preaching, language tactics, depth of thought, professional development, academic speech, sermon, invitation, martial arts, strategy, communicativeness.

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya tizimida o'qituvchining shaxsi, uning nutq madaniyati va ma'naviy fazilatlarini o'quvchilarga namuna bo'lib xizmat qilmoqda. Shuning uchun pedagog kadrlarning til madaniyatini yuksaltirish, axloqiy-ruhiy tayyorgarligini oshirish, o'z ustida ishlashga intilishini kuchaytirish dolzarb masalaga aylangan. Nutq madaniyati — bu nafaqat grammatik jihatdan to'g'ri, balki mantiqan ravon, ma'naviy-estetik mazmunga ega bo'lgan fikrni ifoda etish qobiliyatidir. O'qituvchining nutqi uning kasbiy saviyasi, ma'naviy kamoloti va shaxsiy madaniyatining ko'zguvidir. Shu bois, o'qituvchining nutqini rivojlantirish ularning umumiy ma'naviy kamoloti bilan chambarchas bog'liqdir. O'qituvchilarning nutq madaniyati va ma'naviy tarbiyasini rivojlantirishda integrativ, faoliyatga asoslangan, reflektiv yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Til o'rgatish va ma'naviy qadriyatlarni singdirishni bir butun jarayon sifatida tashkil qilish. Masalan, adabiy matnlar asosida so'z boyligini oshirish bilan birga, insoniy fazilatlarini targ'ib qilish, amaliy mashg'ulotlar orqali o'qituvchilarda nutq ko'nikmalarini shakllantirish (nutqiy rolli o'yinlar, debatlar, suhbatlar), o'qituvchilarning o'z

nutqi va axloqiy holatini baholashga o'rgatish, o'z-o'zini tahlil qilish ko'nikmasini rivojlantirish masalasi dolzarb bo'lib, o'qituvchining nutq madaniyati va ma'naviy tarbiyasini rivojlantirish bu kompleks, tizimli va bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan jarayon ekanligini ko'rsatadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, metodik yondashuvlar va vositalardan foydalanish bu yo'nalishdagi ishlarning samaradorligini oshiradi. O'z ustida doimiy ishlaydigan, nutqi ravon, so'z madaniyatiga ega, ma'naviy barkamol o'qituvchi bugungi ta'lim-tarbiya tizimining tayanchidir.

Nutq madaniyati - shaxsning ma'naviy kamolot darajasini, fikrlash madaniyatini, ijtimoiy munosabatlardagi malakasini ifodalovchi muhim ko'rsatkichlardan biridir. Ayniqsa, pedagogik faoliyatda nutq madaniyati o'qituvchining kasbiy yuzini belgilaydi.

Shu jihatdan, ushbu kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirishda samarali usullardan biri sifatida evristik suhbat alohida ahamiyat kasb etadi. Evristik suhbat – bu tinglovchilar yoki o'quvchilarda mustaqil fikr yuritish, tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyatini shakllantirishga yo'naltirilgan, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi interaktiv muloqot shaklidir. Unda suhbat jarayonida muammoli savollar orqali yangi bilimni kashf etish, ongli ravishda xulosaga kelish ko'zda tutiladi. Evristik suhbat nutq madaniyatini rivojlantirishda quyidagi ilmiy-pedagogik mexanizmlar orqali samara beradi:

mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Evristik savollar orqali talabada mulohaza qilish, sabab-oqibat bog'liqliklarini anglash qobiliyati shakllanadi. Bu esa nutqning mantiqiy tuzilishiga bevosita ta'sir qiladi;

ijtimoiy-kommunikativ ko'nikmalarni mustahkamlaydi. Suhbat jarayonida fikr almashish, o'z nuqtai nazarini bildirish, e'tirozlarga munosabat bildirish orqali nutqning axloqiy va madaniy mezonlari shakllanadi;

faol lug'at zaxirasini kengaytiradi. Muammoli mavzular yuzasidan erkin mulohaza yuritish, termin va iboralardan maqsadga muvofiq foydalanish talab etiladi. Bu esa nutqning boyishiga xizmat qiladi;

shaxsiy pozitsiyani ifoda etishni o'rgatadi. Evristik suhbat ishtirokchilaridan mustaqil fikr bildirish, o'z nuqtai nazarini ilmiy asoslash talab etiladi. Bu jarayon nutq madaniyatida dalillar bilan fikr yuritish, mulohazada aniqlik va aniq bayon kabi sifatlarni shakllantiradi;

ma'naviy-madaniy kontekstni boyitadi. Evristik suhbatda ko'tariladigan mavzular, odatda, ijtimoiy-axloqiy, insoniylik, adolat, mas'uliyat, kommunikativ etika kabi mafkuraviy jihatdan boy masalalarni qamrab oladi. Bu esa nutq mazmunini ma'naviy jihatdan yuksaltirishga xizmat qiladi.

Evristik suhbat - bu nafaqat bilim berish, balki shaxsda nutqiy, ma'naviy va ijtimoiy salohiyatni shakllantirishga qaratilgan mukammal pedagogik vositadir. Uning to'g'ri va tizimli qo'llanilishi natijasida nutq madaniyatining asosiy mezonlari – ravonlik, tiniqlik, mazmunlilik, mantiqiylik va axloqiy standartlarga muvofiqlik rivojlanadi. Shu bois, pedagoglar tayyorlash jarayonida evristik suhbat usulining nutq madaniyatini rivojlantirishdagi ahamiyati yuqori baholanishi lozim.

Pedagogik faoliyatda nutq nafaqat axborot uzatish vositasi, balki tarbiya, ta'sir, ruhiy aloqa, muomala va ta'lim samaradorligini belgilab beruvchi asosiy omil hisoblanadi. Zamonaviy ta'limda o'qituvchi nutqning mazmunan boy, usluban ravon, tiniq va ta'sirchan bo'lishi talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik texnologiyalarning nutq madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishdagi o'rni va xususiyatlarini ilmiy asosda tahlil qilish dolzarb ahamiyatga ega.

Pedagogik texnologiya bu ta'lim maqsadlarini samarali amalga oshirishga qaratilgan tizimli faoliyat usullari va vositalari majmuasidir. Bu tushunchaga ko'ra, nutqni rivojlantirish

texnologiyalari o'qituvchi shaxsida muloqot ko'nikmalari, ta'sirchan nutq, axloqiy-estetik bayon va madaniy munosabatni shakllantirishni nazarda tutadi.

O'qituvchi nutqini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarning xususiyatlari haqida o'tkazilgan tadqiqotlarga tayanilsa, ularning quyidagicha tasniflash mumkinligini ko'ramiz:

Interaktivlik, o'qituvchi nutqini rivojlantirishda qo'llaniladigan texnologiyalar ko'pincha interaktiv (o'zaro ta'sirga asoslangan) usullarga tayanadi. Bunda rolli o'yinlar, debatlar, jamoaviy muammoli vazifalar, evristik suhbatlar orqali nutq faoliyati rag'batlantiriladi;

shaxsga yo'naltirilganlik: nutq rivojida shaxsiy tajriba, nutqiy qobiliyat va individual psixologik xususiyatlar e'tiborga olinadi. Pedagogik texnologiyalar har bir o'qituvchining nutqdagi kuchli va kuchsiz tomonlarini aniqlash hamda ularni rivojlantirishga yo'naltirilad;

kreativlikni rag'batlantirish: ta'lim jarayonida ijodiy fikrlashni talab etuvchi texnologiyalar (mozg shturmi, klaster, insert, "6 ta shlyapa" va b.) qo'llanilganda, o'qituvchining nutqi shunga mos ravishda erkin, g'oyaviy boy, ta'sirchan bo'ladi;

axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish: videotahlillar, onlayn prezentatsiyalar, podkast yozuvlari orqali nutqni tahlil qilish va takomillashtirish imkoni yaratiladi. Bu orqali o'qituvchi o'z nutqini eshitish, tahlil qilish va yaxshilash imkoniga ega bo'ladi;

refleksiv tahlilga asoslanganlik: nutq rivojiga qaratilgan texnologiyalar, ayniqsa, refleksiyani talab qiladi. Bu usullar o'qituvchining o'z nutqini, uning ta'sirini, intonatsiyasini, mosligini baholashga yordam beradi;

muammoli va ijtimoiy-mafkuraviy kontentdan foydalanish: nutqni rivojlantiruvchi texnologiyalarda turli ijtimoiy-axloqiy, ma'naviy mazmundagi matnlar, hayotiy voqeliklar asosida muammoli vazifalar qo'llanilishi bayon mazmunini boyitib, ma'naviy ta'sirini oshiradi. Masalan: nutq mahoratini rivojlantirishga mo'ljallangan pedagogik texnologiyalarga "Evristik suhbat (mulohaza va axloqiy bayon orqali nutqni chuqurlashtiradi), "Fikrlar jadvali" (klaster) (nutqiy izchillik va mazmunni shakllantiradi), rolli ijodiy mashqlar so'zlashuv, harakat va emotsiyani uyg'unlashtirgan holda ta'limiy nutqni rivojlantiradi, debatlar esa nutqda dalillash, mantiqiylik va muloqot madaniyatini shakllantiradi. O'qituvchi nutqini rivojlantirish bu tizimli va maqsadli mashg'ulotlar asosida shakllanadigan kasbiy-lichnostiy jarayondir. Pedagogik texnologiyalar ushbu jarayonga samarali ta'sir ko'rsatadigan nazariy-amaliy mexanizmlar majmuasidir. Ularning interaktiv, shaxsga yo'naltirilgan, ijodiy va tahlilchi xususiyatlari nutq madaniyatini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, pedagoglarni tayyorlash va qayta tayyorlash jarayonida nutq rivojiga xizmat qiluvchi texnologiyalardan maqsadli foydalanish zarur.

Uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonida dialogik va interpretativ mashg'ulotlarni tashkil etish o'qituvchilarning pedagogik mahoratlari va nutqiy qobiliyatlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Dialogik va interpretativ mashg'ulotlar o'qituvchilarga o'z fikrlarini to'g'ri, aniq va samarali izohlash, shuningdek, boshqa insonlar bilan mavzu bo'yicha muammolarni muhokama qilishni o'rgatish uchun qo'llaniladi. Biz tadqiqot ishimiz davomida bu turdagi mashg'ulotlarni tashkil etdik. Quyida ularga oid bir necha misollarni keltirib o'tamiz. Dialogik mashg'ulotlarda ishtirokchilar o'z fikrlarini erkin bildirishadi, so'zlashuvga jalb qilingan har bir odamning fikriga hurmat bilan qaraladi va konstruktiv savollar berildi. Bu turdagi mashg'ulotlarda o'qituvchilardan talab qilinadigan asosiy ko'nikma - faol eshitish, savol berish, tushuntirish va fikrlar almashishdir. Biz quyida uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimida nutq madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan bir qator interpretativ mashg'ulotlardan misollarni keltirib o'tamiz.

Interpretativ mashg'ulotlarda o'qituvchilar matn yoki kontekst asosida fikrlarini tayyorlash va shu asosda tahlil qilishadi. Bu jarayonda o'qituvchi matnni talqin qilish, mazmuni tahlil qilish va o'z fikrlarini boshqalarga izohlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan.

Pedagogik matnlarning interpretatsiyasiga qaratilgan mashqlardan namunalar:

1-mashg'ulot mavzusi: Pedagogika nazariyasining tarixiy rivoji.

Faoliyat: O'qituvchilarga pedagogik nazariyaning o'zgarishi, ularning nazariy asoslari va buning ta'limga ta'siri haqida turli manbalardan olingan matnlar beriladi. Har bir o'qituvchi bu matnlarni o'qib chiqib, uning asosiy g'oyasini va ta'limga qo'shgan hissasini izohlaydi.

Interpretatsiya: Matnning muhim qismi qaysi? va Ushbu matndagi qarashlar bugungi kun ta'limiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Kabi savollar bilan nutq madaniyatini shakllanganlik darajasini o'rganish mumkin.

2-mashg'ulot mavzusi: O'qituvchining nutqi va uning samarali ta'siri ritorika va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan mashqdan namuna:

Faoliyat: O'qituvchilarga ta'limiy nutq va undagi kommunikativlikni tahlil qilish uchun turli nutq fragmentlari beriladi. Ularning har biri turli kontekstlarda (darsda, ko'rgazma, muhokamalarda va boshqalarda) qanday ijro etilishini talqin qilishlari kerak.

Interpretatsiya: Nutqdagi asosiy g'oyasini qanday tushunishimiz mumkin? va Qanday metodlar nutqni samarali qilishga yordam beradi? Kabi savollar bilan tinglovchilarni nutqining yo'nalganligini aniqlash mumkin.

Uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonida dialogik va interpretativ mashg'ulotlar pedagoglarning faolliklarini rag'batlantirish va o'quv jarayonida samarali nutqni rivojlantirishga yordam beradi. Ular o'qituvchilarga o'zaro fikr almashish, ko'plab nuqtalarni tahlil qilish va har bir shaxsning fikriga hurmat bilan qarashni o'rgatadi.

Assotsiativ va matn mazmunini tahlil qilish psixologiya va pedagogikada keng ishlatiladigan analitik usullar bo'lib, ularga asoslangan amaliy va nazariy ishlanmalar ta'lim jarayonida, shu jumladan o'qituvchi nutqini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu usullar turli kontekstlarda ishtirokchilarning ma'naviy va aqliy taraqqiyotini tahlil qilish, yangi bilimlarni o'zlashtirish va to'g'ri fikrlashni rivojlantirish uchun qo'llaniladi.

Dastlab assotsiativ tahlil haqida fikr yuritamiz. Assotsiativ tahlil – bu bilim yoki tajribaga asoslangan fikrlar, tasavvurlar va konseptlarni o'zaro bog'lash jarayoni bo'lib, ushbu usul, asosan, u yoki bu mavzu bo'yicha avvalgi tajribalarni, hatto emotsional yoki psixoanalitik tushunchalarni izohlash yoki ularni ishlatish orqali yangi mazmuni ochishga yordam beradi. Assotsiativ tahlilning asosiy xususiyatlari quyidagilarda ko'rinadi:

tasavvur va fikrlarni bog'lash: assotsiativ tahlil, asosan, turli xil ma'nolarni o'zaro bog'lashni talab qiladi. Masalan, aniq bir holat yoki tushunchani ishlatish orqali umumiy fikrni shakllantirishga yo'naltirish assotsiativ tahlilga misol bo'la oladi;

ta'limda ishlatiladigan yordamchi vosita vazifasini bajaradi: assotsiativ tahlil o'qituvchini o'quv materialini yoki o'quv muammolarini o'quvchilarga tushunarli va aniq shaklda taqdim qilishga yordam beradi. Masalan, olib boriladigan faoliyatlarda o'quvchilarga turli kontekstlardagi tasvirlarni ulashish va ularning o'zaro aloqadorligini tahlil qilishga da'vat etiladi;

o'zaro aloqalarning aniqlashtirilishi: assotsiativ tahlil, bir-biriga bog'liq fikrlar va aniq tushunchalar orasidagi bog'liqlikni topishga yordam beradi. Bunday tahlil, o'z navbatida, o'quvchilarning esda saqlash va konseptual tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi.

Assotsiativ tahlilning ishlatilishiga "Ma'naviy kamolot va axloqiy qadriyatlar" mavzusini misol sifatida keltirishimiz mumkin. Bunda asosiy masala sifatida o'qituvchi assotsiativ tahlilni o'quvchilarga taqdim etsa, u o'quvchilarga turli ma'naviy qadriyatlar, ularning axloqiy

yashashga ta'siri, va hulosa qilish usullarini mustahkamlashga yordam beradi. Bunda o'quvchilar masalan: "mo'tadillik", "insonparvarlik", "o'z-o'zini hurmat qilish" va "xalq hurmatini topish" kabi o'zaro aloqador bo'lgan tushunchalar ustida ish olib boradi, ya'ni assotsiativ fikrlashni amalga oshiradi.

O'quv materiali mazmunini tahlil qilish ko'pincha, matn yoki voqea/hodisaga izoh berish va uning ma'no-mohiyatini to'liq tushunish uchun amalga oshiriladi. Ushbu usul, asosan, matnni yoki kontekstni ta'riflash va o'quvchiga aniq va to'liq tushuncha berish maqsadida ishlatiladi. Uning asosiy xususiyatlari mavzuni to'liq va aniq tushuntirish ya'ni matn yoki hodisa haqidagi aniq ma'lumotlarni tafsilotlari bilan birga ta'riflash va ularning aniqligini ta'minlashni nazarda tutadi. Bunda sharhlash asosiy bo'lib, o'quvchi yoki muallif har bir elementga aniq tafsir berish, kontekstni to'liq tushuntirish va uning mohiyatini yaxshilashga harakat qiladi. Masalan, aniq bir madaniy, tarixi yoki ijtimoiy kontekstning to'g'ri izohini berishga qaratiladi. Bundan tashqari bu turdagi tahlil shaxsiy fikrlar va ob'ektiv tushunchalarni birlashtirish orqali bahs qilingan mavzuda to'liq xulosalar chiqarish imkonini beradi. Misol sifatida "Ma'lumotlar va tadqiqotlarning ahamiyati" mavzusidagi suhbatda matn yoki tadqiqot natijalarini aniq va tushunarli ta'riflash uchun o'qituvchi o'quvchilarga ma'lumotlarni qo'shish, ularni shaffof va tushunarli qilib taqdim etish maqsadida, har bir faktni yoki natijani qay darajada to'liq va to'g'ri ta'riflash kerakligini ko'rsatadi.

Assotsiativ va mazmuniytahlil o'rtasidagi farq quyidagilarda ko'rinadi:

assotsiativ tahlil - fikrlar va tasavvurlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatishga asoslangan bo'lsa, mazmuniy tahlil matn yoki kontekstni aniq va to'liq izohlashga yo'naltirilgan.

assotsiativ tahlil ko'proq shaxsiy tajribalarga asoslangan va ko'proq assotsiatsiyalar yordamida yangi tushunchalarni paydo qilishga qaratilsa, mazmuniy tahlil esa ma'lumotlarni tasavvur qilish va aniqlanishga yo'naltirilgan.

Assotsiativ va mazmuniy tahlilning maqsadi o'quvchilarga yoki izlanuvchilarga konseptual tushunchalarni chuqurroq tushunishga yordam berishdir. Biroq, ularning ishlatish maqsadlari va fokuslari har xil bo'lib, assotsiatsiyalar orqali yangi yo'llar va tushunchalarni topishda, ta'biriy tahlil orqali esa mavjud ma'lumotlarni aniq va to'liq tafsirlashda muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birgalikda tabiiy fanlardan dars beriuvchi o'qituvchilarda nutq madaniyati va ma'naviy tarbiyasini rivojlantirish metodikalari, usullari va vositalari haqida gapirganda nutqni o'stiruvchi treninglar va mashqlarga alohida e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlab o'tish lozim. Nutqiy treninglar va mashqlar tabiiy fanlar bo'yicha ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi. Bu treninglar va mashqlar tinglovchilarning nutqiy va kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning fahmlash qobiliyatlarini yaxshilash va muammolarni aniq va tushunarli tarzda ifoda etishi uchun zarur. Tabiiy fanlar (masalan, biologiya, ximiya, fizika) fanlarida nutqiy treninglar va mashqlar tinglovchilarni aniq fikrlashga, fanning murakkab tushunchalarini sodda tilda izohlash yoki tasvirlab tushuntiradigan nutqni rivojlantirishga yordam beradi.

Nutqiy treninglarning ahamiyati ilmiy ma'lumotlarni aniq va tushunarli bayon etishga yordam beradi, tabiiy fanlar dunyoqarash, ilmiy ta'lim, texnologiya va boshqa sohalarda muhim ahamiyatga ega ekanligini hisobga olsak, nutqiy treninglar tinglovchilarga ilmiy tushunchalarni aniq va to'g'ri bayon qilishni, murakkab kontentni oson va tushunarli tarzda taqdim etishni o'rgatadi. Shu bilan birga muammolarni hal qilish va ijodiy fikrlash asosida ilmiy masalalarni yordamchi usullar bilan aniqlash va ishlatishni, shu asosda ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirishga yordam beradi. Nutqiy treninglar o'quvchilarni har xil ilmiy mazmunlarda muloqot qilishga, savol berishga va javoblarni to'g'ri va puxta tushuntirishga o'rgatadi.

Nutqiy treninglar va mashqlar tabiiy fanlarda faqat ilmni tushunishni emas, balki unga oid bilimlarni mukammal bayon etishni ham rivojlantiradi. Ushbu treninglar va mashqlar tinglovchilarning fuqarolik va professional malakasovini oshirishga yordam beradi.

Ma'lumki, og'zaki nutq jarayonida ta'sirchanlik – mazmunning o'zidan ko'ra, uni qanday shaklda yetkazilishiga ko'proq bog'liq bo'lgan muhim sifatdir. Nutqning asosiy vazifalaridan biri tinglovchining tafakkuri va hissiyotiga ta'sir ko'rsatishdan iborat bo'lganligi sababli, uning shakliy xususiyatlari, ya'ni to'g'riligi, aniqligi, mantiqiyiligi, maqsadga muvofiqiligi va ifoda tozaligi alohida e'tibor talab etadi. Bunday omillar, avvalo, lingvistik asoslarga tayanadi, biroq nutqning to'laqonli ta'sirchanligi nolingvistik vositalarsiz to'liq namoyon bo'la olmaydi.

Nutqning tinglovchi tomonidan qabul qilinishida psixologik holat muhim rol o'ynaydi. Shu bois notiq auditoriyaning tarkibini ularning bilim darajasi, yoshi, hissiy kayfiyati kabi omillarni hisobga olgan holda, nutq uslubini moslashtirishi zarur. Ma'lumotli auditoriya oldida haddan tashqari soddalashtirilgan tilda so'z yuritish yoki, aksincha, tayyorligi sust bo'lgan auditoriya bilan murakkab, ilmiy uslubda muloqot qilish nutqning samarasini pasaytirishi mumkin. Shunday ekan, har bir nutq vaziyatga muvofiq tarzda tuzilishi va tinglovchi ongiga optimal ta'sir ko'rsatishga yo'naltirilishi lozim.

Bundan tashqari, notiqning o'z nutqiga bo'lgan munosabati ham ta'sirchanlik darajasiga bevosita ta'sir etadi. Samimiylik va shaxsiy tajriba asosida fikr bildirilgan holatlarda tinglovchida ishonch hosil bo'lib, aloqa jarayoni ikki tomonlama muloqotga aylanadi. Notiq mavzuni oddiy rasmiy izohlar bilan emas, balki hayotiy misollar, shaxsiy kuzatuvlar va hissiy ranglar bilan boyitganida, nutq yanada ta'sirchan va esda qolarli bo'ladi.

Tinglovchi hissiyotlariga yo'naltirilgan nutq esa axborotning samarali yetkazilishiga yordam beradi. Shu borada mashhur rus notig'i V.O. Klyuchevskiyning fikrlariga e'tibor qaratish lozim. U shunday degan: "Ommaviy nutq so'zlayotganingizda, tinglovchilarning faqat aqliga emas, balki yuragiga ham murojaat qiling. Shunday so'zlangki, ular sizni eshitish bilan birga tasvir etilayotgan holatlarni o'z ongida gavdalantirsin, holatingizni his qilsin." Bu fikr nutq tuzilmasida bosqichma-bosqichlik, ya'ni fikrni dastlab tafakkurga singdirish, keyinchalik uni aniq misollar orqali boyitish, nihoyat, lirik obrazlar orqali yurakka yetkazish tamoyilining zarurligini ko'rsatadi. Shunda tinglovchi faqatgina eshituvchi emas, balki faol hamdard, samimiy qabul qiluvchi, hatto notiq bilan emotsional birlik hosil qiluvchi shaxsqa aylanadi.

Nutq madaniyatining muhim talablaridan biri uning grammatik jihatdan to'g'ri tuzilgan, aniq va ravon bo'lishidir. Nutq adabiy talaffuz me'yorlariga rioya etgan holda, boshdan-oxirgacha izchil bayon etilishi zarur. Faqat ana shunday mukammal shakllangan nutqgina tinglovchi va o'quvchiga samarali ta'sir ko'rsatishi, madaniy nutq mezonlariga javob berishi mumkin. Ushbu yuksak mezonlarga erishish esa, ayniqsa, omma oldida so'zlovchi shaxs o'qituvchidan doimiy ravishda izlanishni, o'z ustida muntazam ishlashni, filologik va o'qituvchiik bilimlarni chuqur egallashni, shuningdek, doimiy nutqiy mashqlarni talab qiladi.

Mazkur talablar zamonaviy notiqlik faoliyatining asosiy tamoyillari sirasiga kiradi. Hozirgi davrda notiqlik san'ati asosan ommaviy axborot vositalari vakillari o'qituvchilar tomonidan amalga oshirilmoqda. Shu bois, o'qituvchi zimmasiga nafaqat axborotni yetkazish, balki jamiyat oldida katta ijtimoiy mas'uliyatni his etish majburiyati yuklanadi. Ushbu mas'uliyat kasbiy-madaniy, ma'naviy-ma'rifiy va axloqiy mezonlarga asoslanadi.

O'qituvchilarning kasbiy faoliyatidagi axborot madaniyati, ularning ijtimoiy vazifani bajarayotganlikdagi roli, so'z orqali jamiyat tafakkuriga ta'sir ko'rsatishi ularni to'rtinchi hokimiyat vakillari sifatida qarashga asos bo'ladi. Bu jihat Yusuf Xos Hojib tomonidan ilgari surilgan Qalam el tuzadi, El boshqarilsa, qalam bilan boshqariladi kabi fikrlar bilan

uyg'unlashadi. Uning qarashlari hozirgi zamon rasmiy-ma'muriy va axborot faoliyatiga, xususan o'qituvchiikaga bevosita tadbiiq etilishi mumkin.

Jamiyatni so'z, matn va axborot vositasida boshqarish esa yuqori darajadagi muloqot madaniyatini talab etadi. Muloqot madaniyati esa, eng avvalo, axloqiy mezonlarga asoslangan nutqdan boshlanadi. Shu bois, nutqda axloqiy talablar qanday darajada bajarilishi alohida o'rganilishi zarur bo'lgan masaladir.

Notiqlik qadimdan fan sifatida emas, balki san'at va iste'dod ifodasi sifatida qaralgan. Notiqning asosiy vazifasi tinglovchilarni ishontirish, ularda ma'lum ijtimoiy-tarbiyaviy tushunchalarni shakllantirishdan iborat bo'lgan. Shu sababli zamonaviy o'quv adabiyotlarida notiqlik "ishontirish usullarini o'rgatuvchi fan sifatida talqin etiladi.

Notiqlik san'atining muvaffaqiyatli bo'lishi uchun notiqning nutqi chiroyli, jozibali va ta'sirchan bo'lishi zarur. Bunga erishish uchun nutqning mazmuni, mantiqiy izchilligi, stilistik jozibadorligi va estetik shakllanishiga alohida e'tibor beriladi. Ana shundagina nutq omma ongiga samarali ta'sir ko'rsatadi va uning ijtimoiy ahamiyati oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh. «Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak». – T.: «O'zbekiston» NMIU. 2016.
2. Ibraimov X, Quronov M. Umumiy pedagogika. Darslik. "Sahhof" nashriyoti T., 2023
3. Kaykovus. Qobusnoma. – T.: «Meros», 1992.
4. Navoiy A. «Mahbub ul-qulub». – T.: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1993.
5. Navoiy A. "Vaqfiya" "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uy, 2006-y.
6. Husayn voiz Koshifiy. Futuvvatnomai Sultoniyy. Axloqi Muhsiniy. "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uy, 2018.
7. Jumaniyozov R. "Spikerlik sirlari" "O'zbekiston" NMIU, 2022- y
8. Bekmirzaev N. Notiqlik san'ati. T., 2019 -y